

“KUNTUG‘MISH” DOSTONIDAGI BA‘ZI PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATI

D.Ashurov, University of Business and Science nodavlat oliy ta‘lim muassasasi katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada “Kuntug‘mish” dostonidagi ba‘zi maqol va matallarning lingvomadaniy xususiyati haqida so‘z yuritiladi.*

Аннотация. *В статье рассматриваются лингвокультурологические особенности некоторых пословиц и поговорок в эпосе «Кунтугмыш».*

Abstract. *This article discusses certain proverbs and sayings found in the epic “Kuntug‘mish,” focusing on their linguocultural characteristics. The study explores how these paremio-logical units reflect the worldview, values, and national culture of the people.*

Kalit so‘z va iboralar: *paremiologik birlik, maqol, doston, xalq madaniyati, til va madaniyat.*

Ключевые слова: *паремиологическое единство, пословица, эпос, народная культура, язык и культура.*

Keywords: *paremio-logical unit, proverb, saying, epic, folk culture, language and culture.*

Milliy madaniyat, tarix va urf-odatlar, xususan, insonning tabiat va jamiyatga bo‘lgan munosabatlari maqol va matallarda ixcham shaklda o‘z ifodasini topadi. Shu bois har bir maqol va matalda uni yaratgan millat dunyoqarashi, mentaliteti aks etadi. Shu xususiyati bilan xalq madaniyatini o‘rganishda yetakchi o‘rinda turadi. «Darhaqiqat, maqollarda ota-bobolarimiz bosib o‘tgan yo‘lni, kechirgan turmushlarini, shodliklari va chekkan azob-uqubatlarini, ezuvchi sinfga nisbatan bo‘lgan qahr-g‘azablarini, teran mazmunli pand-nasihatlarini, qadimgi davrlarda, o‘rta asr va undan keyingi asrlarda yashagan ajdodlarimizning urf-odatlarini, an‘analarini ko‘ramiz, his qilamiz» [1,6].

Ushbu maqolada asosan “Kuntug‘mish” dostonida qo‘llanilgan ayrim paremiologik birliklarning lingvomadaniy xususiyatlari yuzasidan fikr yuritiladi.

Dostonlar matnidagi paremiyalarning ishlatilishida xilma-xil variantlar qo‘llanadiki, G.Jumanazarova ularni quyidagi turlarga bo‘ladi: a) so‘z almashtirish natijasida hosil bo‘lgan leksik variantlar; b) so‘z yasash elementlarini almashtirish natijasida hosil bo‘lgan variantlar; v) grammatik ko‘rsatkichlarni almashtirish natijasida hosil bo‘lgan variantlar; g) shakliy-tuzilishdagi variantlar [2,214]. Shu nuqtai nazardan shoirona badihago‘ylik, she‘riy shakl talabi bilan «Kuntug‘mish» dostonida mazmunan o‘xshash, shaklan farqlanuvchi bir qancha paremiologik birliklarni kuzatish mumkin.

Dostonda qo‘llanilgan paremiologik birliklar she‘riy shaklda bo‘lganligi sababli ularda badiiy vosita sifatida xizmat qilgan va shakliy jihatdan turli o‘zgarishlarga uchragan. Ularning asosiy tarkibiga turli so‘zlar qo‘shilgan yoki ayrim o‘rinlarda so‘zlar tushirib qoldirilgan. Lekin shunday bo‘lishiga qaramasdan, ularda xalq maqollariga xos mantiqiy, umumlashma xulosalar saqlanib qolgan. Quyidagi misollarga e‘tibor bering:

Yaxshi yetsin murodga, / Yomon qolsin uyatga, / Yomon faqir ne qilsin, / U ham yetsin murodga [3,363].

Yaxshilarning yuzing ko'rsang – jannatdir, / Yomon odam qilgan ishi – minnatdir [3,219].

Doston tilidan keltirilgan misralarda xalq maqollaridagi mantiq to'g'ri aks ettirilgan. Ushbu maqollar mazmuni paremiologik lug'atlarda quyidagi shakldagi maqollar orqali aks etgan: "Yaxshi yetar murodga, yomon qolar uyatga", "Yaxshi bilan yurdim yetdim murodga, yomon bilan yurdim, qoldim uyatga", "Yaxshi bilan yo'ldosh bo'lsang, ishing bitar, yomon bilan yo'ldosh bo'lsang, boshing ketar", "Yaxshi bilan yursang, yetarsan yiroqqa, yomon bilan yo'ldosh bo'lsang, tusharsan tuzoqqa" va boshqalar.

Doston tilida qo'llanilgan paremiologik birliklar lug'atlarda aks etgan variantlaridan qisman farq qilsa-da, ular anglatayotgan mazmun mehr-oqibat, oqibatsizlik, yaxshilik va yomonlik, do'stlik va dushmanlik kabi mantiqiy xulosalarni ifodalashga xizmat qilgan. Doston matnida qo'llanilgan paremiologik birliklar ko'proq pand-nasihad, odob-axloq, insof va diyonat, kamtarlik va xudbinlik, tarbiya va odob kabi mazmun munosabatlarni ifodalab, asosan personajlarga qaratilganligini ko'ramiz: *Eshitib ol bu otaning so'zini, Do'st-dushmanga tuban qilma yuzini* [3,138].

Doston tilida shunday maqollar mavjudki, ularni baxshining individual ijodining mahsuli deb hisoblash mumkin. Albatta, bunday maqollarda ifodalangan mazmun xalq iste'molidagi maqollarda aks etgan. Lekin ularning tuzilishi, tarkibidagi so'zlar ishtiroki va boshqa xususiyatlari yaqqol farqlanib turadi. Masalan:

Po'lat nayza qor ostida yotarmi, / Temir nayza egovlasang o'tarmi, / Sening to'rang nomardlardan emasdir, / Mard o'g'lon sevdigin tashlab ketarmi [3,127].

Bu xalq maqollari sirasidagi "Po'lat pichoq qinsiz qolmas", "Teshik munchoq yerda qolmas", "Oltin zanglamas" kabi maqollar mazmuniga teng kelmoqda. Bunda yaxshi narsa qadrlanishi, e'zozlanishi, tashlab qo'yilmasligi ta'kidlanmoqda. Shu mazmun-munosabat shoir tomonidan she'riy yo'l bilan ifodalanmoqda. Demak, bu holatni shoir poetik ijodiga xos individual belgilardan biri deb hisoblash o'rinlidir. Bu maqol tilimizda "Yaxshidan yomon chiqdi deb kuyunma, u ham nasliga tortadi, yomondan yaxshi chiqdi deb suyunma, u ham nasliga tortadi" hikmatli iboralari orqali ifodalanadi. Doston tilidan yuqorida keltirilgan satrlarda ham shu mazmun ifodalanganligini ko'ramiz: po'latning zanglamasligi, mard o'z so'zidan qaytmasligi, asli toza narsa buzilmasligi, mard o'z so'zidan qaytmasligi, vatanidan, sevgisidan voz kechmasligi, o'z yurtidan voz kechmasligi, yo'qchilik va qiyinchilikdan tushkunlikka tushmasligi kabi dono fikrlar badiiy ifodasini topgan.

Doston tilida xalq tilida, shevalarda qo'llanilib, iste'molda bo'lib kelgan qator maqollar bilan birga baxshi tomonidan yaratilgan hikmatli iboralar, maqol darajasidagi birliklar juda ko'p uchraydi. Ular o'zining tuzilishi jihatidan, anglatayotgan mazmuni jihatidan ham alohida xususiyatlarga ega.

Paremiologik birliklar xalq tomonidan yaratilib, og'izdan-og'izga, davrdan-davrga o'tib kelgan og'zaki ijod mahsuli bo'lganligi tufayli xalq og'zaki ijodi

hisoblanadi. Shu sababli ham ular og‘zaki ijod turi hisoblanmish xalq dostonlarida ko‘plab uchraydi. Quyida ba‘zi paremiologik birliklar lingvomadaniy tahlil qilinadi:

“Zarning qadrin zargar bilar” maqoli tilimizda xalq orasida keng iste‘moldadir. Bu paremaning bir qancha variantlari bo‘lib, shu sohaga oid lug‘atlar va to‘plamlarda aks etgandir: “Zar qadrini zargar bilar”, “Zar qadrini zargar bilar, oltin qadrini-mohak”, “Zar qadrini zargar bilar, chilangar neni bilar?”, “Yer qadrini er bilar, zar qadrini zargar”, “Zabarjad qadrini savdogar bilar, zar qadrini - zargar” va boshqalar. Ushbu maqollarning barchasida umumiy bir mantiq ifodalangan, ya‘ni “har bir narsaning qadr-qimmatini, og‘ir-yengilini, past-balandini, yaxshi-yomonligini o‘sha narsaga bevosita aloqador bo‘lgan odamlargina biladilar, bevosita aloqador bo‘lmagan, ko‘rmagan, bilmagan, ishi tushmagan odamlar uning qadrini ham, yaxshi-yomonligini ham, og‘ir-yengilligini ham bilmaydilar, fahmlari ham yetmaydi” deyilmoqda. “Kuntug‘mish” dostoni tilida quyidagi maqol ayni ma‘noda qo‘llanmoqda: “*Gavharni ne bilsin ushalgan sopol, zarning qadrin zargar bilar har yerda*” [3,170].

Misolning birinchi misrasidagi “*Gavharni ne bilsin ushlagan sopol*” maqoliga e‘tibor qaratsangiz, quyidagi mazmun-munosabatlar kelib chiqadi: “Ba‘zi shaxslar o‘zgalarning kasbi, hunarini oson deb hisoblab, o‘zgalar kasblarini pastga urib mensimaydilar, o‘z kasblaridan mag‘rurlanib, boshqalar kasbini yerga urishga, kamsitishga urinadilar, har bir kasbning og‘ir-yengilligi ustasiga ayon ekanliklarini bilmaydilar. Maqol shunday shaxslar uchun qaratilgandir. Xuddi shunday “Zargar ishini miskor o‘ng‘ay sanaydi” maqoli ham mavjud.

“*Davlat ham egiz, mehnat ham egiz*” [3,205]. Ushbu paremalogik birlikda “davlat – ham boylik, ham omad, ham muvaffaqiyat, baxtu iqbol” ma‘nosida, “mehnat” esa “mashaqqat, g‘urbat, omadsizlik, baxti qarolik” ma‘nolarini ifodalangan. Odamlar “agar odamga bir omad kelsa, ustma-ust (ya‘ni egiz-egiz, qo‘shaloq-qo‘shaloq bo‘lib) kelaveradi, agar odam mashaqqat va omadsizlikka yo‘liqsa, ketma-ket yo‘liqaveradi” degan tushunchada bo‘lganlarki, mazkur maqol ana shu holat mahsulidir. Aslida esa, ba‘zi odamlarda bo‘lib turadigan bu holat hayotiy qonuniyat emas, balki tasodifiy holatdir.

“*Qochgan yovda qoruv yo‘q*” maqoli birlikka, jamlikka chaqirish mazmunini ifodalamoqda. Kishilar uzoq vaqtlar mobaynida kuzatishlari natijasida shunday xulosaga kelganlarki, birlashgan, bir yoqadan bosh chiqargan jamoa, qo‘shin, albatta, muvaffaqiyatga erishadi. Birlashmagan esa inqirozga yo‘l tutadi, maqsadga erisha olmaydi. Yuqorida keltirilgan maqol ham shu ma‘noda qo‘llanilgan. Vaholanki, qochayotgan yovda birikishlik, qorishuvlik o‘z-o‘zidan yo‘qoladi. Birikkan qo‘shin, ya‘ni raqib tomon osongina u qo‘shinni mag‘lub qiladi. O‘zbek xalq maqollari sirasida uning mazmuniga teng keladigan qator paremalogik birliklar mavjud: “Kuch birlikda”, “Tarqoqlik yo‘q bo‘lsa, Dushmanga o‘q bo‘lar”, “Tarqoqlik – dushmanga o‘q”, “Birlashgan kuch yengar”, “Birlashgan yovni qaytarar”, “Birlashgan kuch yengilmas”, “Birlashgan o‘zar, birlashmagan to‘zar” va boshqalar. Doston tilidagi bir jang tasvirida u quyidagi misralarda juda o‘rnida qo‘llanilgan; ya‘ni Mohiboy bilan Gurkiboyning jang tafsiloti berilgan o‘rinlarda:

Yulduz uchganday bo‘ldi, Qunduz quchganday bo‘ldi, / Bachchalarning otlari, Parqin sochganday bo‘ldi. / Ostidagi bedovlar, Qonni kechganday bo‘ldi, /

Arvoq urdi qullarni, Tura qochganday bo'ldi. / Og'izdan ko'pik sochdi, Turib buzila qochdi, / "Qochgan yovda qoruv yo'q", Ulkanin saylab sanchdi [3,250].

Yuqorida doston tilida qo'llanilgan maqollar tahlili ham shuni ko'rsatadiki, shoir Ergash Jumanbulbul o'g'li xalq maqollarini juda yaxshi bilgan, uning mag'zini chaqqan va o'z tilida mahorat bilan qo'llay olgan. Albatta, shu o'rinda aytib o'tish o'rinliki, shoir xalq maqollarini asar voqealariga, ayrim shaxslar xarakteriga moslab qo'llaganda unga ijodiy yondashadi. Ayrim o'rinlarda ularning asosiy mazmunini saqlagan holda shu maqol mazmuniga mos so'zlar qo'shadi. Ayrim o'rinlarda esa she'riyat talabidan kelib chiqib, maqollar shaklini biroz o'zgartiradi.

Adabiyotlar:

1. Шомақсудов Ш., Шораҳмедов Ш. Нега шундай деймиз: Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987. – 528 б.

2. Жуманазарова Г.У. Фозил Йўлдош ўғли дostonлари тилининг лингвопоэтикаси (лексик-семантик, лингвостилистик ва лингвостатистик таҳлил): Филол. фан. док. (DSc) дис. – Тошкент, 2017. – 278 б.

Ўзбек халқ оғзаки ижоди. Кўп томлик. Кунтуғмиш. – Тошкент: Гафур Ғулом нашриёти, 1975. – 264 б.